

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°17

Octobre 2018

PARCOURSUP 2018 : Propositions d'admission dans l'enseignement supérieur et réponses des bacheliers

Cette note de synthèse présente un ensemble d'indicateurs relatifs aux propositions d'admission de Parcoursup dans l'enseignement supérieur pour la rentrée 2018. Elle porte *exclusivement sur les lycéens qui ont obtenu le baccalauréat cette année*. Elle s'accompagnera de la publication d'indicateurs complémentaires et plus détaillés (par filière, mention au bac ou académie) en annexe.

Près de 95 % des candidats ont reçu une proposition d'admission en fin de procédure

Sur l'ensemble des bacheliers ayant formulé un vœu sur Parcoursup, selon le bilan au 21 septembre 2018, 94,4 % ont reçu une proposition d'admission toute phase confondue (pourcentage équivalent à celui observé sur APB l'an dernier, 94,5 %) ; 3,3 % n'ont reçu que des réponses négatives et 2,3 % ont démissionné alors que, même s'ils avaient reçu des « non », il leur restait des propositions en attente. Les bacheliers généraux sont 98 % à obtenir une proposition. Ils sont 92 % en série technologique et 86 % en série professionnelle.

Répartition des propositions par phase, selon le baccalauréat

Lecture : 72,4 % des lycéens diplômés du bac 2018 ont reçu une proposition uniquement en PP.

Champ : Lycéens diplômés du baccalauréat en 2018

Source : Parcoursup, campagne 2018 – Traitement SIES

Un processus avec deux temps clés : 58 % des candidats ont une proposition au 22 mai ; 85% avant le baccalauréat

Dès le 22 mai, 58 % des candidats effectifs avaient reçu au moins une proposition d'admission et 28 % accepteraient l'une d'entre elles durant l'une des phases de la procédure.

Avant les épreuves écrites du baccalauréat, c'est 85 % des candidats qui ont reçu au moins une proposition et 61 % qui accepteraient définitivement l'une de celles-ci. Après cette pause et jusqu'au 21 septembre, c'est 10 % de candidats supplémentaires qui ont reçu une proposition. Au final, ce sont près de 95 % des lycéens bacheliers qui ont donc reçu au moins une proposition d'admission et près de 8 sur 10 qui accepteraient l'une d'entre elles.

Proportion de candidats ayant reçu une proposition et devenir de celle-ci, selon la date de réception de la proposition

Lecture : Avant le 18 juin, 84,7 % des candidats futurs diplômés du bac 2018 avaient déjà reçu une proposition et 60,5 % accepteraient, à un moment ou un autre du processus, l'une des propositions faites avant cette date.

PP* : y compris apprentissage – voir méthodologie en annexe.

Champ : Lycéens diplômés du baccalauréat en 2018

Source : Parcoursup, campagne 2018 – Traitement SIES

Propositions acceptées selon la série du baccalauréat

Parmi l'ensemble des filières de formation, la licence représente 41 % des propositions acceptées. Pour les bacheliers généraux, cette part atteint 51 %, suivie par les formations en CPGE et en PACES avec 12 %. Pour les bacheliers technologiques et professionnels, les formations en BTS dominent avec respectivement 45 % et 76 % des propositions acceptées. On note une hausse de 8 points des acceptations d'un BTS par les bacheliers professionnels par rapport à 2017 (69 % acceptaient un BTS). Pour ces deux séries, les formations de licence sont en seconde position avec respectivement 27 % et 16 %.

Répartition des propositions acceptées selon la filière de formation

Lecture : 41,2% des formations acceptées sont des licences.
 Champ : Lycéens diplômés du baccalauréat en 2018
 Source : Parcoursup, campagne 2018 – Traitement SIES

propositions acceptées l'ont été en phase complémentaire : le plus souvent en licence (8 %) et en BTS (4 %) et très rarement en CPGE (1 %).

Répartition des propositions acceptées selon la phase de formulation du vœu

	Phase Principale en %	Phase Complémentaire en %	Apprentissage en %	Total	part de boursiers en %
Licence	91,9	8,1		182 354	23,3
PACES	97,7	2,3		36 126	18,2
DUT	94,6	2,1	3,3	49 760	17,2
BTS	90,5	4,0	5,5	102 749	27,2
CPGE	98,8	1,2		37 750	11,4
Autre	97,3	2,4		33 689	14,7
Ensemble	93,4	5,0	1,7	442 428	21,4

Lecture : 93,4 % des candidats ayant accepté une proposition l'ont formulé au cours de la PP

Champ : Lycéens diplômés du baccalauréat en 2018
 Source : Parcoursup, campagne 2018 – Traitement SIES

Les propositions acceptées correspondent le plus souvent à la filière la plus demandée

La filière de formation la plus demandée dans la liste de vœux d'un candidat, se reflète dans les propositions reçues puis acceptées. Ainsi, plus de 9 candidats sur 10 dont les vœux sont formulés principalement en PACES, l'obtiennent. Les candidats postulant majoritairement en CPGE sont 73 % à accepter cette formation. Cette proportion monte à 74 % pour les candidats choisissant majoritairement un BTS et 62 % pour le DUT.

En moyenne, lors de la phase principale, 3,6 propositions sont faites aux candidats

71% des candidats de la série générale et environ la moitié des candidats de séries technologique (50 %) ou professionnelle (45 %) reçoivent une proposition dès le premier jour. Le délai d'attente moyen est de 8 jours avant de recevoir la première d'entre elles. Cette attente moyenne est plus longue dans les séries technologique (12 jours) et professionnelle (17 jours) que dans la filière générale (4 jours).

Répartition des propositions acceptées selon la filière de formation principale de la liste de vœux

Formation principale de la liste de vœux	Filière de formation acceptée					
	Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	Autres
Licence	87,5%	2,7%	1,6%	2,4%	4,3%	1,5%
DUT	24,2%	61,6%	9,1%	2,2%	1,2%	1,8%
BTS	16,6%	5,8%	73,5%	0,6%	0,7%	2,8%
CPGE	14,2%	2,9%	0,7%	72,8%	7,0%	2,3%
PACES	4,0%	0,2%	0,3%	0,3%	93,6%	1,5%

Lecture : 72,8 % des candidats diplômés du bac ayant principalement demandé une CPGE ont accepté cette formation 14,2 % ont accepté une licence.
 Retraitement : les candidats au concours commun d'écoles d'ingénieur et de commerce sont exclus du champ de ce tableau.
 Champ : Lycéens diplômés du baccalauréat en 2018
 Source : Parcoursup, campagne 2018 – Traitement SIES

A la fin de la procédure : 79 % des candidats ont accepté une formation, dont plus de 90 % en phase principale

A la fin de la procédure, 442 428 candidats (79 %) sont acceptés dans une formation proposée par Parcoursup, dont 413 089 en phase principale, 21 999 en phase complémentaire et 7 340 en apprentissage.

Les candidats ont majoritairement reçu et accepté leur proposition en phase principale. Seules 5% des

Situation à la fin de la phase principale

Série du Bac	nombre moyen de propositions	nombre moyen de jours avant la 1ère proposition	% de candidats avec une proposition le premier jour	% de candidats acceptant une proposition	% de candidats acceptant une proposition faite le premier jour
Général	4,2	4	71,0	84,2	33,9
Technologique	2,8	12	50,3	75,6	23,9
Professionnel	2,2	17	45,3	65,2	23,2
Ensemble	3,6	8	62,9	79,6	30,2

Lecture : Lors de la PP, les candidats de la série générale ont reçu 4,2 propositions et ont attendu 4 jours avant la première de ces propositions en moyenne

Champ : Lycéens diplômés du baccalauréat en 2018
 Source : Parcoursup, campagne 2018 – Traitement SIES

Focus sur les boursiers

Les boursiers du secondaire représentent 19% des lycéens bacheliers 2018 et 21 % des candidats ayant accepté une proposition. On les retrouve principalement en BTS (27 %) et en licence (23 %).

Pierre Boulet
MESRI - SIES

Définitions et champ

Un « candidat effectif » est un candidat lycéen inscrit dans Parcoursup 2018 ayant formulé au moins un vœu (hors apprentissage) qu'il a par la suite confirmé en phase principale. Parmi les 615 625 lycéens qui ont confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, nous avons identifié **562 596 candidats** qui ont été admis au bac 2018. Ils constituent le champ de l'étude.

L'ensemble des indicateurs sont téléchargeables à cette adresse :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html>

Pour en savoir plus

« Orientation dans l'enseignement supérieur : Les vœux des lycéens dans Parcoursup pour la rentrée 2018 », Note Flash n°4, MESRI-SIES, mai 2018

Calendrier Parcoursup 2018
 22 mai => début de la phase d'admission
 18 juin – 25 juin => suspension du bac
 26 juin => début phase complémentaire
 21 septembre => fermeture de Parcoursup